

RESPUBLIKAMIZDA O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDAGI NUFUZINI OSHIRISH BO'YICHA QILINADIGAN ISHLAR

Sadiyeva Nargiza Shuhrat Qizi

Buxoro Davlat Pedagogika insitituti

Tillar fakulteti, 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108014>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek tili nufuzini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar hamda o'zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangrayotgani yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, muomala vositasi, tilga e'tibor, millat ko'zgusi, umumjamiyat, intellektual soha, ma'nabiyat o'chog'i

Аннотация: в данной статье описывается проводимая работа по увеличению влияния узбекского языка и тот факт, что узбекский язык активно используется в политико-правовой, социально-экономической, духовно-просветительской сферах и звучит на международных площадках.

Ключевые слова: узбекский язык, средство общения, внимание к языку, зеркало нации, общество, интеллектуальная сфера, центр духовности.

Abstract: this article describes the work being done to increase the influence of the Uzbek language and the fact that the Uzbek language is actively used in the political-legal, socio-economic, spiritual-educational spheres and is being heard on international platforms.

Key words: Uzbek language, medium of communication, attention to language, mirror of the nation, society, intellectual sphere, center of spirituality

Xalqimizning ko'p asrlik madaniy, ilmiy-ma'rifiy va badiiy tafakkuri, intellektual salohiyatining yorqin va bebaho mahsuli bo'lgan o'zbek tili jahondagi boy va qadimiy tillardan biridir.

O'zbekistonda 1989-yil 21-oktabrda el-yurtimiz asrlar davomida orzu qilib, intilib va kurashib kelgan davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi mamlakat suvereniteti va mustaqilligi sari qo'yilgan dastlabki dadil qadam edi. Aynan ana shu tarixiy hujjatga binoan o'zbek tili mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi. Istiqlol yillarida ona tilimiz tom ma'noda davlat tiliga aylanib, xalqimizni yurtimizda erkin va ozod, farovon hayot qurishdek buyuk marralarga safarbar etadigan beqiyos kuch sifatida maydonga chiqdi. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonunida belgilab qo'yilgan muhim vazifalar o'zini shu mamlakat fuqarosiman deb bilgan inson uchun o'zbek tilini bilishi qanchalar zarur ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 21-oktabrdagi Farmoni 30 yil oldin qabul qilingan Qonunda ta'kidlanganlarni unutganlar yoki bu qoidalarga xohlab-xohlamay, bilib-bilmay amal qilmayotganlarning uyg'onishi uchun yana bir turtki bo'ldi, deyish mumkin. Til vositasida insonlar bilan muomalaga kirishamiz, turli ijtimoiy-madaniy va boshqa munosabatlarimizni tartibga solamiz. Bir so'z bilan aytganda til muomala vositasi sifatida hayotimizning har bir onida, uyda, maktabda, ko'chada, bozorda, ishxonada va hamma joyda biz bilan birga.

O'zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangrab, xorijiy mamlakatlarda tilimizga e'tibor va uni o'rganishga qiziqish kuchaymoqda. Bugungi globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o'z milliy manfaatlarini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir. Xalqimiz tafakkurining tiniq ko'zgusi bo'lgan bu bebaho xazinani asrab-avaylash va rivojlantirish bugungi kundagi eng sharafli vazifalarimizdan biridir.

Ulug' mutafakkir Mir Alisher Navoiy bobomizning: "Tilga e'tibor – elga e'tibor, degan dono o'gitlariga amal qilgan holda, yurtimizda til masalasida olib borilayotgan davlat siyosati inson qadrini ulug'lashga qaratilgan tub islohotlarimizga har tomonlama uyg'un va hamohangdir. So'nggi yillarda mamlakatimizda o'zbek tilini rivojlantirish, uning hayotimizdagi o'rni va ta'sirini oshirish borasida yangi bosqich boshlandi, desak, ayni haqiqat bo'ladi. O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotining sara namunalari xorijiy tillarga tarjima qilinib, chet ellik kitobxonlarning ham e'tiborini qozonmoqda. Iste'dodli olim va ijodkorlarimiz qalamiga mansub ilmiy va badiiy asarlar nufuzli xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lmoqda. Xorijiy davlatlar o'quvchilari o'rtasida O'zbek tili va adabiyoti xalqaro olimpiadasini o'tkazish yo'lga qo'yilgani ham ona tilimizni keng targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda jahon miqyosida 70 millionga yaqin kishi o'zbek tilida so'zlashmoqda. Ko'plab mamlakatlarda bu go'zal va jozibali til katta ishtiyoq bilan o'rganilmoqda.

Ayni paytda, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elatlarning tili, madaniyati va qadriyatlarini asrab-avaylash hamda rivojlantirishga muhim ahamiyat qaratilmoqda.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan muhim qadamning birgina samarasi sifatida bugun deyarli barcha vazirlik va idoralarda rahbarning Ma'naviy-ma'rifiy ishlar

samaradorligini oshirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash masalalari bo'yicha maslahatchilari faoliyat yuritmoqda. Bu, jami 309 ta davlat organlari va xo'jalik birlashmalarining 282 tasida, ya'ni 91.2 foizida nafar maslahatchi ish olib bormoqda degani. Ularning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilganligi esa bu vazifaning qanchalar ahamiyatli ekanligini ko'rsatibgina qolmay, mazkur lavozimga tayinlanganlarga juda katta mas'uliyat yuklashi, tabiiy. Shunday ekan buni his qilish, har kim o'z sohasida zarur ishlarni amalga oshirishga munosib hissa qo'shishi lozim.

Mavlono Jaloliddin Rumiy "Qalb dengiz, til qirg'oqdir. Dengizda nima bo'lsa, qirg'oqqa o'sha kelib uriladi" deya tilning inson, millat hayotida naqadar muhim o'rin tutishini bashariyatga yana bir bor eslatib qo'ygan. Jonajon O'zbekistonni jahon madaniyati, ma'naviyati, ma'rifatining o'choqlaridan biriga aylantira olgan buyuk ajdodlarimiz bunga ona tilimiz imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, dunyoga o'z so'zini ona tilida aytish orqali erishgan.

Zero, millatimiz ma'naviyati, joiz bo'lsa xalqimiz "qalbi" o'zida umuminsoniy qadriyatlar bilan sug'orilgan yuksak madaniy-ma'rifiy g'oya va qarashlarni ifoda etadi. Shunday ekan o'zbek tilining 200 ga yaqin davlat tili yoki rasmiy til maqomiga ega tillar orasidaligidan, bugun eng ko'p foydalaniladigan 35ga yaqin tildan biri ekanligidan faxrlanib, uning umrboqiy jahon tillari o'rtasida o'z mavqeini saqlab qolishi va uning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini oshirish, aholini, ayniqsa, yoshlarni ona tiliga mehr-muhabbat, vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga hurmat va sadoqat, ulug' ajdodlarimizning boy madaniy-ma'rifiy merosiga munosib vorislik ruhida tarbiyalash, mamlakatimiz ijtimoiy hayotiga davlat tilini to'la joriy etish, shunday bebaho boylikni hamisha asrab-avaylash har doimgidan ham dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. Scientific Impulse, 1(4), 1288-1292.
2. Baxshilloevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, (7).
4. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1130-1134.

5. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARHASHMASI. Scientific progress, (7).
6. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 168-168.
7. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. Scientific Impulse, 1(4), 1426-1430.
8. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. Scientific progress, 2(7), 1139-1144.
9. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Проблемы педагогики, (6 (51)), 58-60.
10. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
11. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. Scientific progress, 2(7), 1102-1108.
12. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1125-1129.
13. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1120-1124.
14. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARHASHMASI. Scientific progress, 2(7), 1135-1138.
15. Шарипова, М. Б., & Нейматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Вестник магистратуры, (3-3 (102)), 113-114.

